

**ERKIN VOHIDOV G‘AZALLARIDA TAZOD VA MUQOBALA
SAN‘ATLARI****Rohataliyev Abbosjon Mirzahakim o‘g‘li**

Namangan davlat universiteti

“O‘zbek adabiyotshunosligi”

kafedrası o‘qituvchisi, erkin tadqiqotchi

+998-99-932-64-34

Annotatsiya.

Ushbu maqola O‘zbekiston xalq shoiri Erkin Vohidov ijodida tazod va muqobala san‘atlarining qo‘llanishi xususida bo‘lib, unda shoirning devonlarga jamlangan mumtoz lirik janrlar tahlili va tadriji haqida fikr boradi. Maqolada shoir she‘rlari tarixiy, qiyosiy va tipologik ilmiy tahlil metodlarida o‘rganilgan va tahlil natijalaridan aniq va batafsil xulosalar berilgan. Shuningdek, shoir ijodidagi an‘anaviy obrazlar va o‘ziga xos ijodiy izlanishlari mahsuli bo‘lgan poetik timsollar, badiiy tasvir vositalari ham atroflicha tadqiq etilgan hamda shu orqali uning badiiy mahorat qirralari xususida fikr yuritilgan.

Kalit so‘zlar: she‘riy san‘atlar, tazod, muqobala, poetik tafakkur, badiiy mahorat mumtoz qofiya, adabiy an‘ana.

Абстрактный.

В данной статье речь идет об использовании искусств контраста и оппозиции в творчестве народного поэта Узбекистана Эркина Вахидова, а также анализе и развитии классических лирических жанров поэта, собранных в диванах. В статье стихотворения поэта исследуются методами историко-сравнительного и типологического научного анализа, по результатам анализа даются четкие и развернутые выводы. Также были тщательно исследованы традиционные образы в творчестве поэта и поэтические символы, средства художественной репрезентации, являющиеся продуктом его уникальных

творческих поисков, и посредством этого обсуждены аспекты его художественного мастерства.

Ключевые слова: поэтическое искусство, контраст, сравнение, поэтическое мышление, художественное мастерство, классическая рифма, литературная традиция.

Abstract. This article is about the use of contrast and opposition arts in the work of the national poet of Uzbekistan, Erkin Vahidov, and it discusses the analysis and development of the poet's classical lyrical genres collected in divans. In the article, the poet's poems are studied in the methods of historical, comparative and typological scientific analysis, and clear and detailed conclusions are given from the results of the analysis. Also, the traditional images in the poet's work and the poetic symbols, the means of artistic representation, which are the product of his unique creative researches, were thoroughly researched, and through this, the aspects of his artistic skills were discussed.

Key words: poetic arts, contrast, comparison, poetic thinking, artistic skill, classical rhyme, literary tradition.

KIRISH.

Biz yashab turgan borliq turli xil ko'inishdagi qarama-qarshiliklar va ziddiyatlardan iborat bo'lib, go'yo hayot ayni shu ziddiyat asosiga qurilgan-u, uning markazida bir mayog' kabi hazrati inson turadi. Shu insonning o'zi ham ayni damda ichki dunyosi va borliq olam bilan ziddiyatli munosabat hosil qiladi. Shunday munosabatlar hayotimizning mazmuniga aylanib qolganki, ular bizni kurashga, to'siqlarni yengib o'tishga, hamisha olg'a qadam bosishga undab turadi.

Aytmoqchi bo'lganimiz ijodkorning badiiy mahorat qirralarini nazariy jihatdan o'rganish, uning tafakkur va tasavvur olamining qamrov ko'lamini belgilash bir jihatdan badiiy san'atlarni qay darajada qo'llay bilishi bilan chambar-chas bog'liq holda kechadigan jarayon hisoblanadi.

Biz mazkur kichik tadqiqotimizda O‘zbekiston xalq shoiri Erkin Vohidovning mumtoz she‘riyat janrlariga mansub she‘rlarida qo‘llangan tazod va undan o‘tib chiqqan muqobala san‘atlaridan foydalanish mahorati xususida fikr yuritishni maqsad qilganmiz.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA.

Tazod san‘ati Atoullloh Husayniyning “Badoyeu-s-sanoye” asarida“, tiboq, taboq, tatbiq, takofu, mutobaqa, mutobiqa, taqobul, mutazod kabi nomlar bilan yuritilib, ularga tazodning darajali tarzdagi ifodasi sifatida ta‘rif berilgan. Asar muallifi aynan tazod haqida to‘xtalib: “Tazod lug‘atta bir-birig‘a dushmanlik va nomuvofiqlik qilmoqdur. Mutaqobul nimalarning zikrindagi husng‘a tazod-u inkor sabab bo‘lg‘ani uchun bu san‘atqa “tazod” deb nom qo‘yibdurlar”.^[1] Ushbu ta‘rifdan tazod so‘zining lug‘aviy ma‘nosi dushmanlik ya‘ni qarama-qarshilik va nomuvofiqlik ekani anglashilib, istilohiy ma‘nosi esa olim aytganidek, mazmuniy jihatdan mustaqil bo‘lgan va ayni damda bir-biriga mos poetik tushunchalarning ifodalanishida so‘zlar orasidagi zidlanish inobatga olingani uchun uni tazod deb nomlangani ma‘lum bo‘ladi.

Shayx Ahmad Taroziyning “Funun ul-balog‘a” asarida tazod san‘ati “al-mutazod” nomi bilan kelgan va muallif bu san‘at turini quyidagicha ifodalagan: “Bu san‘at ul bo‘lurkim, ikki narsa keltururlarkim, biri birining ziddi bo‘lg‘ay, netokkim: “suv va o‘t”.^[2] Tazod san‘atiga oid har ikki asarda ham uning zidlanish asosiga qurilganligi haqida fikr ilgari suriladi.

Mazkur san‘atga zamonaviy adabiyotshunoslikda ham talaygina ta‘riflar berilgan bo‘lib, aksariyat o‘rinlarda tazodning ta‘rifi masalasiga biz yuqorida ko‘rgan asarlardagi fikrlarni asos qilib olinganligini ko‘rish mumkin. Xususan, adabiyotshunoslik terminlarining ruscha-o‘zbekcha izohli lug‘atida tazod san‘ati “antiteza” atamasi bilan kelib, uning lug‘aviy ma‘nosi “qarshilantirish yoki tazod” ekanligi aytilgan. Ushbu so‘zning istilohiy ma‘nosi sifatida “Badiiy asarda voqealar

¹ Хусайний Атоуллоҳ. Бадойиъу-с-санойиъ. –Тошкент: Фафур Фулом номидаги адабиёт ва санъат нашриёти, 1981. – 228-229 б.

² Шайх Аҳмад ибн Худойдод Тарозий. Фунун ул-балоға. – Тошкент: Хазина, 1996. – 105 б.

yoki tushunchalar bir-biriga qat'iy qarshilantirilsa, antiteza kelib chiqadi”,^[3] – deya fikr bildiriladi.

Zamonaviy adabiyotshunoslikda A.Hojiahmedov, Y.Is'hoqov, D.Quronov, D.Yusupova singari adabiyotshunoslarning asarlarida ham tazod ta'rifi borasida mazmuniy tomondan umumiyik borligini ko'ramiz.

Jumladan, adabiyotshunos Yoqubjon Is'hoqovning “So'z san'ati so'zligi”^[4] asarida tazodning mumtoz adabiyotshunoslikka oid bir necha asarlarda keltirilgan ta'riflarini berib, misolar orqali batafsil dalillanganini ko'ramiz.

Adabiyotshunos D. Quronovning “Adabiyotshunoslik lug'ati”^[5]da tazod ta'rifiga to'xtalib, zamonaviy va mumtoz adabiyotshunoslikdagi istilohiy ma'nolarini ham keltirib, uning badiiy matn ta'sirchanligini oshirishda katta ahamiyatga ega ekanligini takidlab o'tiladi.

Tazodga berilgan ta'riflarning barchasida e'tirof etilgan umumiy fikr uning badiiy matn ta'sirchanligini oshirishda muhim o'rin tutishidadir. Biroq uning qaysi san'at turiga mansubligi masalasida turlicha yondashuvlar mavjud. Xususan, Atoullloh Husayniy tazodni lafzi-yu ma'naviy san'atlar guruhiga kiritgan bo'lsa, Anvar Hojiahmedov “She'riy san'atlar va mumtoz qofiya”^[6] asarida lafziy san'atlar turiga qo'shadi. Adabiyotshunos olimlarimizdan yana biri – Yoqubjon Is'hoqov uning ma'naviy jihatdan zidlanishini hisobga olgan holda ma'naviy san'atlar sirasidan deb biladi. Biz ham Yoqubjon Is'hoqov fikrlariga qo'shilgan holda tazodning badiiy san'atlarning qaysi turiga mansubligi masalasida uning shakliy emas, balki ma'no tomoniga ko'proq e'tibor qaratish kerakligini lozim deb bilamiz.

Bizga tilshunoslik ilmidan ma'lumki, ayni leksemaning semantik tabiati kontekstda yuzaga chiqib, bir paytning o'zida u denotativ ma'nosidan tashqari konnotativ ma'noni ham ifodalaydi. Bu esa tilshunoslikda kontekstual antonimiyani

³ Хатамов Н, Саримсоқов Б. Адабиётшунослик терминларининг русча-ўзбекча изоҳли луғати. – Тошкент: Ўқитувчи, 1979. – 32 б.

⁴ Исҳоқов Ё. Сўз санъати сўзлиги. – Тошкент. Зарқалам, 2006. – 65 б.

⁵ Қуронов Д., Мамажонов З., Шералиев М. Адабиётшунослик луғати. – Тошкент: Академнашр, 2013. –305 б.

⁶ Ҳожиаҳмедов А. Шеърӣ санъатлар ва мумтоз қофия. – Тошкент: Шарқ НМК Бош таҳририяти 1998. – 160 б.

hosil qiladi. Hozirgi o‘zbek adabiy tiliga oid darsliklarda kontekstual sinonimiyaga quyidagicha ta’rif beriladi: “Kontekstual antonimiya o‘zaro zid ma’no ifoda etmagan leksemalarning ma’lum kontekst ichida so‘zlovchi yoki muallif tomonidan antonimik munosabatlarga kiritilishidir”.^[7] Ko‘rinib turibdiki, leksemadagi bu belgi boshqa bir leksema ma’nosiga zidlanishi natijasida adabiyotshunoslik ilmida tazod deb ataluvchi san’atni hosil qilmoqda.

MUHOKAMA VA NATIJALAR.

Shoir Erkin Vohidov ijodida ta’zod san’atining betakror namunalari shoir badiiy niyati va estetik-ideali qiyofasini ochib beruvchi muhim poetik vositalardan biri sifatida alohida ahamiyat kasb etadi. Shoirning ta’zod yaratish mahorati g‘azaldan g‘azalga an’anaviylikdan individuallikka tomon tadrijiy takomillashuvida yaqqol ko‘zga tashlangan. Zero, quyidagi baytning bir misrasi tarkibida kelayotgan zid ma’noli so‘zlar silsilasi tazodni hosil qilishi fikrimizni yanada quvvatlaydi.

Dutorim tori ikkidur: Biri quvnoq, biri mahzun

Ki, baytim satri ikkidur: Biri dilxush, biri dilxun.^[8]

Mazkur baytning har bir misrasida ketma-ket kelayotgan “quvnoq” va “mahzun”, “dilxush” va “dilxun” so‘zlari tazod san’atini hosil qilgan. Bu o‘rinda shoir lirik qahramon ruhiy holatining o‘zaro zid tarzidagi tasvirini chizish bilan o‘quvchida ikki xil kayfiyat paydo qilishga harakat qiladi va bunga erishadi ham.

Modomiki, tadqiqotimiz jarayonida badiiy mahorat bobidagi adabiy an’ana xususida gap borar ekan xalqimizning sevimli shoirasi bo‘lgan Tursunoy Sodiqovanning quyidagi fikrlarini ham e’tirof etish maqsadga muvofiq: “An’ana ummon qadar cheksiz bir xazinadir. Birov undan syujet qurishdagi mahoratni, birov yorqin xarakterlar yaratishni, birov badiiy vositalardan foydalanishni, birov qahramonlar ruhiyatini tasvirlashni, birov romantik parvozni oladi”.^[9] Bizningcha ham Erkin Vohidov

⁷ Jamolxonov H. Hozirgi o‘zbek adabiy tili. – Toshkent: Talqin, 2005. – 170 b.

⁸ Воҳидов Э. Девон. Сенга бахтдан тахт тиларман. –Тошкент. Фафур Фулом номидаги НМИУ. 2017. – 56 б. Maqoladagi she’riy misollar shoirning yuqoridagi va 2019 yilgi Tanlangan asarlar. to’plamlaridan olindi. Keyingi o‘rinlarda nashr yili va kitob sahifasi qavs ishida ko‘rsatiladi. Muallif.

⁹ Содиқова Т. Эл устозим. – Тошкент. Маънавият, 1997. –36 б.

ijodidagi an'anaviy poetik ruh mumtoz adabiyot tilining zamonaviy adabiyot tiliga qorishiq holda berilishida yaqqol ko'rinadi.

Filologiya fanlari doktori Alibek Rustamov Alisher Navoiy ijodiga bag'ishlangan "Navoiyning badiiy mahorati" nomli kitobida, shoir g'azallarida qo'llangan tazod san'ati xususida to'xtalib, o'z fikrini bir necha misollar vositasida dalillaydi.

"Navoiy asarlarida tazod ko'p qo'llangan va rang-barang ko'rinishlarga ega. ...Quyidagi matla'ning birinchi misrai faqat tazoddan iborat:

Ne tirikmen, ne o'lik; ne sog', ne bemormen,
Ayta olmankim, firoqingdin ne yanglig' zormen".^[10]

Keltirilgan iqtibosdan ko'rinib turibdiki, "tirik va o'lik", "sog' va bemor" so'zlari bir satr zamirida tazod hosilasiga xizmat qilgan.

Erkin Vohidovning "Bir go'zalkim" nomli g'azali matla'sining o'zida ham ayni bir satrda qo'llangan tazodga guvoh bo'lamiz:

Bir go'zalkim, husnidan el
Lol emish, hayron emish,
Ishqi birlan dillar obod,
Xonumon vayron emish. (2017, 80-bet)

Baytning ikkinchi misrasida qo'llangan "obod" va "vayron" so'zlarining zidlanishi natijasida yor go'zalligining o'quvchi ko'z oldiga keladigan mubolag'ali qiyofasini chizishda shoir tazod san'atidan unumli foydalanadi. Erkin Vohidovning "Barcha shodlik senga bo'lsin", "Do'st bilan obod uying", "Yo'qni qandoq bor etay?", "Sevgi", "Do'stga biz sog'ar uzatdik", "Yaxshidir achchiq haqiqat", "Oyning o'n beshi qorong'u" singari qator g'azallarida tazod san'atining bir misra doirasida qo'llangan ko'rinishini uchratish mumkin. Bu esa shoirning buyuk salaflar an'anasining munosib davomchisi ekanligidan dalolat beradi.

¹⁰ Rustamov A. Navoiyning badiiy mahorati. – Toshkent: Faqur Fulom nomidaagi adabiyot va san'at nashriyoti, 1979. – 64 b.

Erkin Vohidov qalamiga mansub aksariyat gʻazallarda yuqoridagi kabi faqat bir satrda emas balki bir bayt tarkibida qoʻllangan tazod namunalari ham mavjud.

Asli kim ham qarardi

Yotganda xor surma,

Boʻldi aziz koʻziga

Surtganda yor surma. (2017, 11-bet)

Mazkur baytdagi misralar tarkibida kelgan “xor” “aziz” soʻzlari tazodni hosil qilgan. Bunda shoirning yana bir mahorati ham koʻzga tashlanadiki, baytda muallif “xor” soʻzining oʻziga ikkita poetik vazifa qoʻyadi: birinchidan, baytda xor soʻzi maʼno mazmuniy jihatdan “aziz” soʻzi bilan zidlik hosil qilib tazodni yuzaga keltirmoqda; ikkinchidan, baytning keying misarsida kelayotgan “yor” soʻzi bilan ohangdoshlik hosil qilib sheʼrning eng muhim jihati – qofiyani shakllantirishga yoʻnaltirilmogʻda.

Yoki:

Sheʼrdan ayru tunlarim

Yaldo tunidek zim-ziyo,

Sheʼr bilan tunlar charogʻon

Xurshidi tobon qadar. (2017, 61-bet)

Baytda “zim-ziyo” va “charogʻon” soʻzlari oʻzaro zid maʼno munosabatiga kirishib tazod sanʼatini qoʻllashga asos vazifasini bajarmoqda. Tazod sanʼatini baytlar tarkibida qoʻllash shoirning muxammaslari ichida ham uchraydi. Xususan, shoirning “Koʻzung, ne balo qaro boʻlubtur” sarlavhali Navoiy gʻazaliga bogʻlagan muxammasida toʻrtinchi bandning boshlanish ikki misrasi tarkibida “visol” va “hijron” soʻzlari ham tazod sanʼati orqali ajib badiiy-estetik xususiyat kasb etgan.

Tun-kun tiladim **visol** Xudodin,

Hijronni yubordi ul samodin.

Yor yuz oʻgiribdi men fidodin,

Begona boʻlibtur oshinodin,

Begonaga oshino bo'libtur.[¹¹]

Shuni ham alohida ta'kidlash lozimki, Alisher Navoiyning badiiy mahorati tadqiqini amalga oshirgan Alibek Rustamov tazodning yuzaga kelishida ma'lum bir shartlilikka tayanilishini ta'kidlab, unga quyidagicha munosabat bildiradi: "...risolalarda keltirilgan misollarga qaraganda, tazod so'z ma'nosi bilangina chegaralanmasdan, vasf qilinayotgan narsa va hodisalarni ham o'z ichiga oladi".[¹²]

Yuqorida ko'rib o'tilganidek, agar shoir bir misra tarkibida zid ma'noli so'zlarni qo'llayotgan bo'lsa, ayrim o'rinlarda zidlik bayt misralari mazmuni o'rtasida hosil qilinib ham so'zlar, ham misralar doirasida zidlik munosabati orqali ikki yoqlama tazod shakllanishiga erishgan.

Erkin Vohidov g'azallarida tazod san'ati lirik qahramon kayfiyati va ruhiy holatini tasvirlovchi poetik vositalardan biri sifatida muhim ahamiyat kasb etadi. Masalan, shoirning "Sevgi otashi" g'azalida shunday misralar bor:

Bilmadim, ul otash ichra

O'rtanib bo'lgum ado

Yo samandardek chiqarman

O't arosidan butun.

Mumkin ermas xas ichida

Cho'g'ni pinhon aylamak

Ishq solib jismimga yong'in,

Oshikor bo'ldi bu kun. (2017, 99-bet)

Berilgan iqtibosdagi "ado" va "butun", "pinhon" va "oshkor" singari so'zlar mazmunan zidlanib tazodni ro'yobga chiqaramoqda. Baytlardan shunday ma'no anglashiladiki, ishq bilan yo'g'rilgan oshiqning qalbida muhabbat otashidan omon chiqish masalasida gumon paydo bo'lib, shoir oshiqning bu holatini yuqoridagi kabi ishtibohlar ichida tasvirlaydi. Ayni paytda muhabbat o'tida qovrilgan dardmand

¹¹ Вохидов Э. Танланган асарлар. –Тошкент. ШАРҚ, НМИУ. 2017. –56 б

¹² Ko'rsatilgan asar. O'sha sahifa.

ko'ngilda ishqning pinhon saqlanishiga ham imkon yo'qligini mahorat bilan hayotiy tarzda "Dardni yashirsang, isitmasi oshkor qiladi" qabilidagi donishmand xalq so'ziga ishora orqali istifoda qiladi.

Yoki yana:

Hajr dardiga qilmas

Vaslidan shifo, endi

Bir davo xayoli-yu,

Bir davo parishonlik.

Yodi birla xud bo'lsam,

Jabri birla behudmen,

Qildi sernavo yodi,

Benavo – parishonlik.

...Keldi qay kuni bu dard

Xotiringa keltirmam

Band etibdi Erkinni

Mutlaqo parishonlik. (2017, 33-bet)

Shoir ijodidan keltirilgan mazkur misolda qo'llangan tazod san'ati quyidagi so'zlar vositasida voqelangan:

birinchi baytda: hajr, dard – vasl va shifo;

ikkinchi baytda: xud – bexud, sernavo – benavo;

uchinchi baytda: band etmoq – Erkin.

G'azal – asl mazmun-mohiyatiga ko'ra oshiqona so'z aytish, ishq izhori demakdir. Shoir ijodida bu mavzu yuqori pardalarda kuylangani hech kimga sir emas. Hatto adabiy suhbatlarning birida shoirning o'zi bu xususda shunday fikrlarni bayon qiladi: "...har bir adabiy janrning o'z xususiyati bo'lganidek, har bir vaznning ham o'z tabiati, bayon uslubi bor. ...Aruz, xususan, g'azal shaxsan menga romantik kayfiyatlarni ifoda etish uchun juda qulay vosita".^[13]

¹³ Воҳидов Э. Шоиру шеър ушуур. – Тошкент. Ёш гвардия, 1987. – 147 б.
WWW.HUMOSCIENCE.COM

Darhaqiqat, shoirning o‘zi ta’kidlaganidek, g‘azallarda oy yuzli yor ham, visolga intiq oshiqning holati tasviri ham va ommatan, hayotdagi ijtimoiy voqea-hodisalarning har biri yuqori ohangda baralla kuylangani, kishi qalbida she’rga hamohang intim kayfiyat paydo qilishi Erkin Vohidov ijodidagi yetakchi xususiyat sanaladi.

Erkin Vohidov lirikasi xilma-xil obrazlarga boy. Biz shoir ijodida do‘st, yor, oshiq kabi an’anaviy obrazlarning keng miqyosda kuylangan o‘rinlari borligidan boxabarmiz. Bu esa mazkur obrazlar shoir ijoiy individual topilmalari, badiiy tasvir vositalari, ayni damda sodda va ravon til uslubi bilan baytdan baytga, g‘azaldan g‘azalga ko‘chish asnosida tadrijiy takomiliga erishadi va shu asosda motiv darajasiga ko‘tarilganidan dalolat beradi. Agar shoir bir g‘azalida:

Do‘st bilan obod uying

Gar bo‘lsa u vayrona ham,

Do‘st qadam qo‘ymas esa

Vayronadir koshona ham. (2017, 43-bet)

Tarzidagi e’tirof bilan e’zozlasa, mazkur mavzu qalamga olingan “Do‘stga deganim” nomli g‘azalida do‘stning rost so‘zni qadrlamayotganidan ozorlanadi:

Inson tilini

Til bilar inson tushunibdur.

Dil dilni va lek

O‘ylama oson tushunibdir

Rost so‘zni dedim

Jonni qo‘yib o‘rtaga, ammo

Jon do‘st deganim

Vah buni yolg‘on tushunibdir . (2017, 122-bet)

Ushbu baytlarda qo‘llangan tazod san’ati “rost” va “yolg‘on” so‘zlari vositasida voqelanayotgan bo‘lsa, birinchi baytdagi misralararo mazmuniy zidlik munosabati “til” va “dil” so‘zlari orqali ro‘yobga chiqib, tazodning yana bir ko‘rinishi bo‘lgan muqobala san’atini hosil qilgan.

Adabiyotshunos olim Anvar Hojiahmedov “She’riy san’atlar va mumtoz qofiya”^[14] kitobida muqobala san’atini tazodning bir ko‘rinishi sifatida izohlab, uning “taqobuli tazod” va “taqobuli ijobi salb” tarzidagi ikki turi mavjudligi haqida ma’lumot berib, o‘z fikrini misollar bilan dalillaydi. Shuni alohida ta’kidlash joizki, mazkur kitobda muallif muqobala san’atini ma’naviy san’atlar turiga, tazod san’atini lafziy san’atlar guruhiga kiritadi, ammo ular o‘rtasidagi umumiy va farqli jihatlari haqida ma’lumot bermay, uning yuqorida aytilgan ikki ko‘rinishi mavjudligi haqidagi fikr bilan chegaralanadi. Shu o‘rinda agar har ikki tushuncha bir xil ma’no anglatar ekan, unda bir unurni ikki xil nomlash zamirida qanday mantiq yotadi, degan tabiiy savol tug‘iladi. Bu ikki terminning umumiy va xususiy jihatlari haqida “Adabiyotshunoslik lug‘ati” da batafsil ma’lumot berib o‘tilgan. Unga ko‘ra “Muqobala (ar. مقابله – bir narsaning qarshisida bo‘lish, qarshi kelish) – mumtoz adabiyotdagi she’riy san’at, baytda avval ikki yoki undan ortiq bir-biriga muvofiq keluvchi narsa-tushunchalarni anglatuvchi so‘zlarni, so‘ng ularning ziddi bo‘lgan narsa-tushunchalarni bildiruvchi so‘zlarni keltirish. Masalan, E.Vohidovning:

Senga bo‘lsin nurli kunduz, menga qolsin qora tun,

Barcha gulshan senga bo‘lsin, bor tikanzorlik menga, –

baytida bir-biriga muvofiq keluvchi «nurli», «kunduz», «gulshan» tushunchalariga «qora», «tun», «tikanzor» tushunchalari zidlanmoqda, ular ham o‘zaro muvofiqdir. Garchi muqobala bilan tazodga berilayotgan ta’riflar bir-biriga yaqin va bu hol muayyan asosga ega bo‘lsa ham, ularni farqlash zarur. Muqobalaning tazoddan farqi shuki, birinchidan, unda bayt tarkibidagi zidlik hosil qilayotgan juftliklar soni ikki yoki undan ortiq bo‘lishi, ikkinchidan, zidlantirilayotgan tushunchalarning bir guruhga mansublari o‘rtasida o‘zaro muvofqlik, yaqinlik (nurli, kunduz, gulshan kabi) bo‘lishi talab etiladi. Ya’ni muqobala tazodning mazkur shartlar bilan murakkablashgan bir

¹⁴ Qarang. Ҳоҷиаҳмедов А. Шеърӣй санъатлар ва мумтоз қофия. – Тошкент. Шарқ НМК, 1998. – 57-84- бетлар.
WWW.HUMOSCIENCE.COM

ko‘rinishi, demak, aslida har qanday muqobala tazoddir, lekin har qanday tazod ham muqobala bo‘la olmaydi”.^[15]

Biz yuqoridagi nazariy ma’lumotlarga tayanib, quyida mazkur san’atlarga Erkin Vohidov ijodida ko‘rib chiqamiz:

Oshiqlik ishi yomon ekan-ku,

Oshiqqa baloyi jon ekan-ku.

... Vaslida quvonchi oshikoro,

Hijronda g‘ami nihon ekan-ku. (2019, 425-bet)

Ushbu iqtibosning ikkinchi baytida birinchi misrada kelayotgan “vasl”, “quvonch”, “oshikor” so‘zlarining keying misradagi “hijron”, “g‘am”, “nihon” so‘zlariga zid qo‘yilishi muqobala san’atini yuzaga keltirgan. Erkin Vohidovning quyidagi misralarida ham muqobala san’ati mahorat bilan qo‘llangan:

Muhabbat birla chekkan –

G‘urbating rohat bilan tengdur.

Muhabbatsiz va lekin

Ishrating kulfat bilan tengdur. (2017, 97-bet)

Baytdagi “g‘urbat” va “rohat”, “ishrat” va “kulfat” so‘zlari zidlanib tazodni yuzaga keltirayotgan bo‘lsa, misralardagi so‘zlarning $\frac{\text{Muhabbat birla}}{\text{Muhabbatsiz}} + \frac{\text{G‘urbating rohat bilan}}{\text{Ishrating kulfat bilan!}}$ = tengdur; shaklidagi pozitsiyalarda joylashib kelishi muqobala san’atini hosil qilibgina qolmay misraning musiqiy ohangdorligini qofiya jilolari bilan ta’minlashga xizmat qilgan.

Muqobalaning yana bir ko‘rinishi “taqobuli ijob-u salb” fe’llardagi bo‘lishli va bo‘lishsizlik shaklini qo‘llash bilan yuzaga chiqadi. Erkin Vohidov ijodida muqobala san’atining mazkur ko‘rinishiga ham juda ko‘p murojaat qilingan o‘rinlar bor.

Sayr etarman ko‘cha-ko‘yda

Yor xayoli birla shod,

¹⁵ Куронов Д., Мамажонов З., Шералиев М. Адабиётшунослик луғати. – Тошкент: Академнашр, 2013. –200 б
WWW.HUMOSCIENCE.COM

Qilmagay hech kim yonida
Shuncha tillo birla sayr. (2017, 63-bet)

Yoki

Chin shoir ulki, o‘sgan

Bog‘ini vasf qilgay,

Naqshin qafas ichida

Bulbul tarona qilmas. (2017, 74-bet)

Mazkur iqtiboslardagi taqobuli ijob-u salb san‘ati shunchaki bayt bezagi sifatida qo‘llanmay, har bir misraning umumiy mazmunini birlashtirib, uyushtirib shoirning poetik maqsadini ro‘yobga chiqarishga xizmat qilgan.

Shuni ham alohida e‘tirof etish kerakki, shoir muqobala san‘atining birinchi turi – taqobuli tazodni arabiy, forsiy va turkiy tillarga mansub so‘zlar vositasida yaratgan bo‘lsa, ikkinchi turini faqat o‘zbek tiliga mansub so‘zlardan foydalanib hosil qilishga muvaffaq bo‘lgan.

Kulib yurgay edim bir vaqt

O‘qib majnun jununiddan

Degaylar o‘zgadin kulma,

O‘zingdan bo‘lmayin ogoh. (2017, 88-bet)

Baytning birinchi misrasida “kulmoq” fe’li ikkinchi misradagi “kulma” bo‘lishsiz shakli bilan o‘zaro zidlanib, taqobuli ijobi salb san‘tini yuzaga keltirmoqda.

Shoir g‘azallaridagi ayni shu xususiyat uning an‘naviyligidan ko‘ra individual o‘ziga xoslikni bo‘rttirib ko‘rsatishni ko‘proq ta‘minlab beradi.

XULOSALAR.

Biz Erkin Vohidov ijodida qo‘llangan tazod va muqobala san‘atlarini atroflicha o‘rganib quyidagicha xulosalar oldik:

Birinchiidan, Erkin Vohidov ijodining mazmun mohiyati davr o‘tgan sayn ortib boraveradi. Chunki shoir qalamga olgan har bir mavzu uning sohir qalami bilan

betakror ko‘rinish hosil qiladi. Bu birinchi navbatda salaflar an‘anasiga sadoqat belgisi bo‘lsa, ikkinchidan, shoir ijodiy individualligini ham o‘zida ifoda etgan.

Ikkinchidan, shoir ijodida mumtoz badiiy san‘atlar vositasida poetik matnning ta‘sirchanligini oshirilishi bilan bir paytda ayni shu so‘zlarning g‘azal qofiyasini ham shakllantiruvchi unsur ekanligi Erkin Vohidov ijodiy fenomenining bosh belgilaridan biri sifatida ko‘rindi.

Uchinchidan, shoir ijodida badiiy tasvir vositalaridan sanalgan tazod va muqobala san‘atlari poetik matn kontekstining estetik-emotsional xususiyatlarini oshirishga xizmat qilgan bo‘lsa-da, bu boradagi ijodiy topilmalarini Navoiy davri tiliga yaqin tarzda berishi uning mumtoz janrlar xususiyatlarini saqlab qolishga erisha bilgani bilan yuqori baholanadi.

To‘rtinchidan, Erkin Vohidov muqobala san‘atining har ikki turidan ham unumli foydalangan. Uni yangidan yangi ijodiy topilmalar bilan boyishiga katta hissa qo‘shgan.

Bir so‘z bilan aytganda, biz Erkin Vohidov ijodiga xos bo‘lgan badiiy mahorat qirralarining bir bo‘lagi bo‘lgan badiiy san‘atlarning ayrimlarini atroflicha o‘rganishga harakat qildik, aslini olganda, shoir ijodiga xos bo‘lgan har bir element uning daho so‘z san‘atkori ekanligidan darak berib turadi. Bu esa albatta, keyingi ilmiy izlanishlarimizning tadqiqot obyektiga aylanishi oldimizga yana-da ulkan vazifalar qo‘yadi.

ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Воҳидов Э. (2017). Девон. Сенга бахтдан тахт тиларман. Тошкент: Фафур Гулом номидаги НМИУ. – 56 .
2. Воҳидов Э. (1987). Шоиру шеър у шуур. Тошкент: Ёш гвардия,– 147 б.
3. Воҳидов Э. (1998). Танланган асарлар. Тошкент: Шарқ НМК, –57-84-бетлар.

4. Хусайний Атоуллох. (1981). Бадойиъу-с-санойиъ. Тошкент: Гафур Гулом номидаги адабиёт ва санъат нашриёти, – 228-229 б.
5. Шайх Аҳмад ибн Худойдод Тарозий. (1996). Фунун ул-балоға. Тошкент: Хази́на, – 105 б.
6. Хатамов Н, Саримсоқов Б. (1979). Адабиётшунослик терминларининг русча-ўзбекча изоҳли луғати. Тошкент: Ўқитувчи, – 32 б.
7. Исҳоқов Ё. (2006). Сўз санъати сўзлиги. Тошкент. Зарқалам, – 65 б.
8. Қуронов Д., Мамажонов З., Шералиев М. (2013) Адабиётшунослик луғати. – Тошкент: Академнашр,. –200 б
9. Ҳожиаҳмедов А. (1998). Шеърый санъатлар ва мумтоз қофия. Тошкент. Шарқ НМК, – 57-84- бетлар.
10. Рустамов А. (1979). Навоийнинг бадиий маҳорати. Тошкент: Гафур Гулом номидаги адабиёт ва санъат нашриёти, – 64 б.
11. Содиқова Т. (1997). Эл устозим. Тошкент. Маънавият,. –36 б.